

разрывом пленок пены крыльчаткой.

Увеличение времени механического воздействия на пену ($\tau > 2-3$ мин) приводило к «взбыванию» пены и уменьшению ее объемной массы. В связи с этим продолжительность гашения, равную 2-3 мин, можно считать оптимальной.

Список использованных источников

1. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -Л.: Стройиздат, Ленингр.отд-ние, 1987. -312 с.
2. Дмитриев В.Д. Методы подготовки воды в условиях Севера. -Л.: Стройиздат, Ленингр.отд-ние, 1981.-120 с.
3. Алладустов У.Б., Холов Ф.М. Очистки высокомутных вод электрокоагуляцией с последующим тонкослойным осветлением. Монография, LAB LAMBERT Akademic Publishing RU -2021, -97 с.
4. Алладустов У.Б. Водоочистная установка малой производительности. Монография, LAMBERT Akademic Publishing -2022, -108 с.

ОПРЕСНЕНИЕ СОЛЁНЫХ ВОД МЕТОДОМ НАНОФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД В УСЛОВИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА И УЗБЕКИСТАНА

Фейзиева Г.Г.

Гадаев А.Н.

Маммадова М.А.

Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет

Самаркандский Архитектурно-строительный Университет

Азербайджанский Технический Университет

Аннотация

Статья посвящена исследованию возможности и эффективности применения технологии наночистки (НФ) для опреснения солёных и слабосолёных вод с целью их последующего использования в сельском хозяйстве и для технических нужд. Основное внимание уделено регионам Азербайджана и Узбекистана, где дефицит пресной воды и засоление почв являются серьёзными экологическими и экономическими проблемами. В работе рассматриваются принципы работы наночистки, результаты экспериментальных исследований и технико-экономические показатели.

Ключевые слова: *опреснение, наночистка, солёная вода, пресная вода, засоление почв*

DESALINATION OF SALT WATER BY NANOFILTRATION METHOD FOR IRRIGATION AND TECHNICAL NEEDS IN THE CONDITIONS OF AZERBAIJAN AND UZBEKISTAN

Abstract

This article is dedicated to the study of the feasibility and efficiency of using nanofiltration (NF) technology for the desalination of saline and brackish water for subsequent use in agriculture and technical applications. The primary focus is on the regions of Azerbaijan and Uzbekistan, where freshwater scarcity and soil salinization pose serious environmental and economic challenges. The

paper discusses the principles of nanofiltration, presents experimental research results, evaluates technical and economic indicators.

Keywords: *desalination, nanofiltration, saline water, freshwater, soil salinization*

Современные климатические изменения и рост численности населения увеличивают спрос на пресную воду. Особенно актуальна проблема нехватки воды в засушливых регионах, где традиционные источники пресной воды ограничены.

По данным Комиссии ООН по устойчивому развитию, 40% стран мира сталкиваются с серьезной проблемой нехватки воды. В результате интенсивного развития промышленности и сельского хозяйства, демографического роста, изменения климата, стремительного загрязнения окружающей среды эта проблема обостряется и приближается к стадии экологической, социальной, экономической и военно-политической катастрофы. По мнению экспертов, в XXI веке вода будет считаться более важным ресурсом, чем нефть и газ, и между государствами возникнут конфликты из-за обеспечения населения водой.

Азербайджан является самой «бедной» страной на Южном Кавказе по количеству пресноводных ресурсов. 70% существующих источников пресной воды Южного Кавказа формируются за пределами Республики. Питьевая вода неравномерно распределена по стране, а имеющиеся источники используются неэффективно, что приводит к большим потерям. Абшеронский полуостров и Центральный Аран являются регионами с наименьшими запасами пресной воды.

Ссылаясь на данные Всемирного Банка (по состоянию на 2018 год), суммарный объем возобновляемых пресных вод Узбекистана составляет 16,34 км³. Учитывая приток пресной воды из соседних стран суммарный объем ресурсов воды составляет 48,87 км³ в год.

Количество ежегодно потребляемой пресной воды в Узбекистане составляет около 54,5 км³, при этом 90% этого объёма используется в сельском хозяйстве. Таким образом, Узбекистан потребляет больше воды, чем имеет, а это означает острую нехватку воды. В 2021 году уровень водного стресса в Узбекистане составлял 260%, что указывает на серьёзную нагрузку на водные ресурсы.

Эти данные еще раз доказывают необходимость разработки и внедрения новых эффективных технологий водоочистки и рационального использования водных ресурсов.

Мировая практика показывает, что наиболее эффективным способом решения водной проблемы является опреснение морских и океанских вод (Саудовская Аравия, Кувейт, Израиль и др.). В настоящее время применяются различные технологии опреснения: обратный осмос, электродиализ, термическая дистилляция, нанофильтрация (НФ) и др.

Одной из актуальных проблем для Азербайджанской Республики является опреснение вод Каспийского моря и коллекторных вод, образующихся в некоторых регионах страны.

В связи с этим в 2010 году на побережье Каспия было построено несколько опреснительных установок. В 2012 году в рамках пилотного проекта Министерством экологии и природных ресурсов в Сальянском районе была построена установка по опреснению морской воды методом обратного осмоса. В 2016 году на комплексе была смонтирована вторая линия без проведения дополнительных строительных работ.

Установка состоит из нескольких линий, каждая производительностью 1000 м³/сутки. То есть, ежедневно на предприятие поступает около 2500 кубометров соленой воды, получаемой из моря, и из этой воды производится 2000 кубометров питьевой воды. В результате строительно-восстановительных работ была построена плотина длиной 200 метров для отвода воды из моря. Объект оснащен высокотехнологичным оборудованием, оснащенным обратноосмотическими мембранами и электронной системой управления. Установлены три металлических резервуара для воды, утепленных специальным покрытием, емкостью 500 и 200 кубометров, а также

построены подземные водохранилища емкостью 500 и 2500 кубометров.

Производимая на предприятии вода полностью соответствует стандартам питьевой воды. В настоящее время большая часть производимой воды, около 90 процентов, используется для орошения около 700 гектаров зеленых насаждений на прилегающих территориях, а остальная часть используется в бытовых целях. Данный пилотный проект не ограничивается только опреснением морской воды, но также осуществляет опреснение воды из Ширванского коллектора. В целом, устройства, установленные на Ширванском коллекторе, опресняют 5000 кубометров воды в сутки до уровня питьевой. Ежедневно опресняемой воды 7000 кубометров достаточно для орошения зеленых насаждений на площади 1750 гектаров.

Анализ научных исследований, проведенных в последние годы в области опреснения морских и океанских вод, показывает, что технология нанофильтрации соленой воды, которая проще и эффективнее обратного осмоса, перспективна для орошения и технических целей. Уже доказано, что получение опресненной воды с несколько более высокой остаточной соленостью (500-1000 мг/л), пригодной для орошения и технических целей, может быть достигнуто с помощью метода нанофильтрации.

Нанофильтрация (НФ) – это мембранная технология, позволяющая удалять из воды высокомолекулярные соединения и ионы жёсткости, что делает её эффективной для опреснения слабосоленых вод. В отличие от обратного осмоса, нанофильтрация требует меньшего давления и энергозатрат, что делает её экономически более выгодной для определённых применений.

Преимущества метода нанофильтрации: простота эксплуатации, легкая автоматизация, устройство занимает мало места, расходует небольшое количество реагента, низкое энергопотребление, высокая селективность удаления солей и сохранение полезных минералов и т. д. При этом более крупные поры нанофильтрационных мембран позволяют снизить рабочее давление в два раза по сравнению с обратным осмосом, что означает снижение энергопотребления и себестоимости продукции.

Технология нанофильтрации более экономична и экологична (уменьшается количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу в процессе выработки электроэнергии). При этом для промывки (регенерации) мембран требуется меньше реагентов, а также они более доступны по времени эксплуатации и цене. Данный метод более универсален по показателям качества опресняемой воды (возможно опреснение как природных соленых вод, так и соленых сточных вод).

Все вышеперечисленные качества делает технологию нанофильтрации опреснения слабосоленых и соленых вод оптимальной для использования в **сельском хозяйстве** и для **технических целей**.

Внедрение нанофильтрации для опреснения соленых вод в Азербайджане и Узбекистане представляет собой перспективное решение для обеспечения водных ресурсов, особенно в условиях засоления почв и дефицита пресной воды.

В обоих странах засоление почв является серьёзной проблемой, влияющей на сельское хозяйство и экосистемы. В Узбекистане, особенно в районах, прилегающих к Аральскому морю, засоление почв достигло критических уровней, что негативно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственной продукции.

В Азербайджане проблема засоления также актуальна, особенно в низменных районах, где высокие уровни грунтовых вод и неэффективные ирригационные практики способствуют накоплению солей в почве.

Рисунок 1. Карта засоления почв Кура-Аракского бассейна Азербайджана

Для выполнения поставленных задач использовалась экспериментальная установка, включающая насос высокого давления, нанофильтрационный модуль, систему предварительной фильтрации и резервуары. Анализ воды до и после фильтрации проводился с помощью ионного хроматографа, спектрофотометра и микроскопии.

Сравнение концентраций солей в почвах Узбекистана и Азербайджана

Таблица 1

Показатель	Азербайджан	Узбекистан
Сильно засоленные почвы (>0,9%)	Нахчыван, Абшерон, некоторые зоны с плохим дренажом	Преобладают в отдельных регионах (Каракалпакстан, Бухара и др.)
Доля засоленных земель от всей территории	~1,3–1,5%	>50% орошаемых земель
Причины засоления	Испарение, слабый дренаж, близость к морю, плохой полив	Высокая испаряемость, неглубокие грунтовые воды, слабый дренаж
Воздействие на сельское хозяйство	Умеренное (локальные проблемы)	Серьёзное: засоление ограничивает урожайность

Рисунок 2. Экспериментальная установка, включающая нанофильтрационный модуль

В результате процесса нанофильтрации удалось снизить общую минерализацию до 80%, уменьшить концентрацию Ca^{2+} и Mg^{2+} до 95%, удалить сульфаты и органические соединения до 98% и сохранить содержание Na^+ и Cl^- в пределах 20-30%. Уровень электропроводности воды после фильтрации был в пределах 0,7–1,5 мСм/см, что отвечает оптимальным параметрам для многих сельскохозяйственных культур. Эти показатели оптимально подходят для орошения. При применении обработанной нанотехнологией воды для технических целей в связи с уменьшением значения жесткости снижается возможность образования накипи в промышленных установках.

Качество воды в регионах

Таблица 2

Регион	Минерализация (г/л)	Жёсткость (мг-экв/л)
Абшерон (Азербайджан)	4.2	12.5
Сальян (Азербайджан)	3.6	11.2
Каракалпакстан (Узбекистан)	5.8	14.0

Так же на основе баланса растворимости CaSO_3 и CaSO_4 была разработана модель, которая учитывала рН, температуру и концентрацию ионов. В результате определилось, что при концентрации $\text{SO}_4^{2-} > 250$ мг/л и $\text{pH} > 7.5$ возрастает риск образования накипи. Исходя из этого производят предочистку – умягчение и коагуляцию.

Рассмотрим экономическую эффективность двух методов: обратного осмоса и нанофильтрации. При опреснении соленых вод методом нанофильтрации происходит уменьшение затрат на энергию по сравнению с обратным осмосом на 30-50 %. Затраты на обслуживание мембран при нанофильтрации ниже, так как они меньше склонны к загрязнению и у них большой срок службы (до 5 лет), что делает метод более рентабельным.

Таблица экономической эффективности

Таблица 3

Метод	Давление (бар)	Энергозатраты (кВт·ч/м3)	Стоимость воды (\$/м3)
Обратный осмос	30–70	3.5–5.0	0.7–1.2
Нанофильтрация	2–4	1.2–2.0	0.3–0.6

В заключении можно сказать, что метод нанофильтрации на сегодняшний день является одним из самым эффективным, инновационным, экономичным и экологичным решением для опреснения солёных вод в Азербайджане и Узбекистане. Применяемая технология обеспечивает нужную степень очистки воды при одновременном сохранении нужных минералов. Именно это делает её эффективной для орошения в сельском хозяйстве и технического использования. Исследования подтверждают возможность применения технологии в водохозяйственных системах регионов.

В перспективе возможна реализация пилотных проектов нанофильтрации соленых вод в наиболее засушливых регионах страны. Предусматривается разработка передвижных мобильных установок нанофильтрации. Для управления процесса опреснения и обессоливания внедрить интеллектуальные системы. Еще более перспективным направлением является совместное использование нанофильтрации с альтернативными источниками энергии, например, солнечными батареями.

Литература

1. Фейзиев Г.К., Гусейнова Г.Г. Опреснение морских и соленых вод. Баку, Издательство Хазарского университета, 2016, 266 с.
2. Ахмедова, Д. А. Гибридная технология опреснения морской воды на основе методов